

ABDULHAMID CHO`LPON VA UNING IJODIY FAOLIYATI

Qo`ziboyev Behruz Bahodir o`g`li

Toshkent davlat transport universiteti talabasi

Annotation: This article talks about Abdulhamid Cholpon, who has an incomparable place in the Jadidist movement. During the reading of this article, you will gain a lot of new knowledge about the difficulties in the path of creativity and life. This article also talks about the recognitions given to our jadid by our government.

Key words: classic literature, journalistic article, machine of violence, enlightened ideas.

Аннотация: В данной статье рассказывается об Абдулхамиде Чолпоне, который занимает ни с чем не сравнимое место в джадидистском движении. Во время чтения этой статьи вы получите много новых знаний о трудностях на пути творчества и жизни. В этой статье также говорится о признаниях, данных нам нашим правительством.

Ключевые слова: классическая литература, публицистическая статья, машина насилия, просвещенные идеи.

Annotatsiya: Ushbu maqolada jadidchilik harakatlarida o`zining beqiyos o`rniga ega bo`lgan jadidimiz Abdulhamid Cho`lpon haqida so`z yuritilgan. Siz ushbu maqolani o`qish davrida buyuk jadidimiz ijod va hayot yo`lidagi qiyinchiliklar borasida ham ko`plab yangi bilimlarga ega bo`lasiz. Hamda ushbu maqolada jadidimizga hukumatimiz tomonidan ko`rsatilgan e`tiroflar haqida ham so`z borgan.

Kalit so`zlar: Mumtoz adabiyot, publistitik maqola, zo`ravonlik mashinasi, ma`rifatparvar g`oyalar.

Abdulhamid Cho`lpon 1897-yili Andijonda o`ziga to`q oilada dunyoga kelgan. Onasi Oysha aya o`zbek xalq og`zaki badiiy ijodiyotining jonli xazinasi edi. Otasi Sulaymonqul Yunus o`g`li dehqonchilik, hunarmandchilik, keyinchalik bazzozlik bilan shug`ullangan ziyoli kishi bo`lib, Sharq mumtoz adabiyoti vakillari ijodidan bahra olgan, o`zi ham tasavvufona she`rlar yozgan. U o`sha davr adabiy muhitida "Rasvo" taxallusi bilan taniqli bo`lib, devon tartib etgan ijodkordir. Sulaymonqul asli O`sh shahri yaqinidagi Yorqishloqdan bo`lib, qishloqda ko`tarilgan to`polondan keyin Andijonga qochib kelgan va bu yerda yashab qolgan. Abdulhamid Cho`lpon xat-savodini chiqargach, Andijon va Toshkent madrasalarida qisqa vaqt tahsil

ko'rgan. U Qur'oni Karimni, shariat qonunlarini o'rganish bilan birga arab, fors, turk tillarini o'rgangan. U keyinchalik ayrim she'rlarini usmonli turk tilida yozgan bo'lib, bu Cho'lpon iste'dodini namoyon etuvchi qirralardan biri sifatida diqqatlidir. Cho'lpon o'z ijodiy faoliyatini 1912-1913-yillardan boshlagan. Uning ilk asarlari "Turkiston viloyatining gazetasi", "Sadoyi Turkiston", "Sadoyi Farg'ona" ro'znomalari hamda "Sho'ro", "Oyina" oynomalarida chop etilgan bo'lib, bularda, asosan, ma'rifatparvarlik g'oyalari targ'ib etilgan, shu bilan birga, ikki tomonlama ezilayotgan xalqni aniq va haqqoniy tasvirlarda ifodalashga harakat qilingan. Cho'lpon ijodi davr bilan hamnafas bo'lgan. Ayniqsa, 1916-yili keyin u yaratgan publitsistik maqola, she'r va nasriy asarlarda ijtimoiy-siyosiy mavzular yetakchilik qilgan. Uning Fitrat muharrirlik qilgan "Hurriyat" (1917) ro'znomasida chop etilgan maqolalari hozirjavob mavzuga bag'ishlanganligi bilan ajralib turgan. Cho'lpon 1917-1919-yillar oralig'ida Ubaydullaxo'ja, Mirmuhsin Fikriy va Abdulhamid Orif o'g'li bilan birga Orenburg shahriga borgan. U Boshqirdiston hukumati raisining kotibi vazifasida ishlash bilan birga adabiy hayotda ham faol ishtirok etgan. U yerda nashr etiladigan "Sho'ro" oynomasida turkiy xalqlarning ertangi kuni haqidagi publitsistik maqolalari chop etilgan. Cho'lponning millat haqidagi fikrlari o'sha davr boshqird ziyolilari diqqatini tortgan.

Cho'lpon 1919-1920-yillari Orenburg safaridai qaytib, Toshkentda yashay boshlagan. U bu davrda "Ishtirokiyun" ro'znomasining faollaridan biri sifatida bir qator maqola, she'r va ocherklari bilan qatnashgan. Uning jurnalistik faoliyati ham mana shu yillarga to'g'ri keladi. 1919-yili Nazir To'raqulov taklifi bilan Farg'ona viloyatida chiqayotgan "Yangi Sharq" ro'znomasiga ishga kelgan. 1921-yili Cho'lpon Fitrat taklifi bilan "Axbori Buxoro" ro'znomasiga xizmatga borgan. U ro'znoma muharriri sifatida Fayzulla Xo'jayev va Fitratning ilm, madaniyat, ijtimoiy-siyosiy hayot sohasidagi qarashlarini tashviq qilishda alohida jonbozlik ko'rsatgan. Buxoro inqilobi bayroqdorlariga qarshi kurash avj olgach, Fitrat Moskvaga, Cho'lpon esa Toshkentga ketishga majbur bo'lganlar. 1923-yili u Andijonga kelgan va "Darxon" ro'znomasida ishlay boshlagan. 1924-yili u yana Toshkentga ko'chib kelib, teatr ishlari bilan shug'ullangan. Shu yili teatr truppalarning 24 a'zosi Moskvaga o'z bilimlarini chuqurlashtirish uchun yuboriladi. Ular safida Cho'lpon ham bor edi. U tarjimon va adabiy emakdosh sifatida faoliyat ko'rsatgan. Shu yillarda o'zbek aktyorlari tomonidan qo'yilgan "Revizor" hamda "Malikayi Turandot" asarlarining tarjimoni Cho'lpon bo'lgan.

XX asr 20-yillarining ikkinchi yarmiga kelib ziyolilarni taftish qilish, ularga siyosiy ayblar qo'yish hollari kuchaygan. Ayniqsa, o'z asarlarida Vatan va millat

istiqboli haqida fikr yuritgan ijodkorlarga “millatchi”, “panturkist” va “panislamist” degan yorliqlar yopishtirila boshlangan. Bunday tazyiq va ma’naviy kamsitishlar Cho‘lpon iste’dodini so‘ndira olmagan.

1931-yilga kelib Cho‘lpon ijodiga nisbatan ta’qiblar kuchayib borgan. U Fayzulla Xo‘jayevning maslahati bilan 1932-yili Moskvaga ketgan. Oradan ikki yil o‘tgach, u yana Toshkentga qaytgan. Bu davrda O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi tashkil bo‘lgan, bir qator ijodkorlar uning safini to‘ldira borayotgan edi. Cho‘lpon ham shu uyushmaga kirish uchun ariza bergan. Lekin ariza e’tiborsiz qoldirilgan. Cho‘lponga qarshi kurashayotgan yovuz kuchlar bu bilangina kifoyalaniq qolmay, uning asarlarini chop etishga ham to‘g‘onoq bo‘lganlar. U shu munosabat bilan Akmal Ikromovga murojaat qilgan. Tayinli natija bo‘lmagan. Shundan keyin “zamonsozlikka” o‘tishni afzal ko‘rgan, kunning muhim masalalariga bag‘ishlangan tashviqiy ruh aniq sezilib turadigan she’rlar yozgan. Lekin Cho‘lponning bu she’rlari ham matbuot yuzini ko‘rmagan. Cho‘lpon millatning peshqadam vakillari ustiga bostirib kelayotgan zo‘ravonlik mashinasi changalidan omon chiqa olmasligini tushunib yetgan. Andijondagi uyida saqlanayotgan qo‘lyozmalarini, o‘zi bilan bog‘liq bo‘lgan barcha ashyolarni Toshkentga olib ketgan. Oradan hech vaqt o‘tmay u NKVD xodimlari tomonidan qo‘lga olingan. 1938-yilning 4-oktabrida g‘ayriqonuniy ravishda qatl etilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ibragimov S.E. Jadidchilik harakati 2021-yil
2. Oblomurodov N, Hazratqulov A va boshqalar. O‘zbekiston tarixi.(o‘quv qo‘llanma) Toshkent-2011
3. Karimov I.A. Biz kelajakimizni o‘z qo‘limiz bilan quramiz.T:O‘zbekiston.1999.B.385